

COLLANA DEL CENTRO DI RICERCA
E ALTA FORMAZIONE IN HEALTH
ADMINISTRATION

INTERROGATIVI E POSSIBILITÀ

I quaderni del CRC HEAD

La Pubblica Amministrazione: le gabbie della burocrazia e della stupidità

Antonio Zagari

2/2026

La Pubblica Amministrazione: le gabbie della burocrazia e della stupidità

Antonio Zagari⁽¹⁾

⁽¹⁾ Dirigente Amministrativo presso una ASST Lombarda

INDICE

1. La stupidità nella Pubblica Amministrazione: un fenomeno sistemico

- A. La stupidità funzionale: l'arte di fare gli stupidi per convenienza
- B. Il fenomeno dei "progetti slide"
- C. La resistenza ai dati: quando l'evidenza diventa nemica
- D. La rimozione organizzativa: il paradosso del "fare l'indiano"
- E. La trappola della specializzazione: quando l'*expertise* diventa miopia

2. La gabbia d'acciaio di Weber: profezia che si autoavvera

- A. La religione della procedura: quando il mezzo diventa fine
- B. Il conformismo amministrativo: l'imitazione come strategia
- C. La tirannia della narrazione amministrativa

3. La stupidità deleteria: un modello per la PA

4. Il principio dell'intelligenza procedurale

5. La falsa utilità economica della stupidità

6. Uscire dalla gabbia: verso un'amministrazione intelligente

**7. Conclusioni: dall'amministrazione gabbia
all'amministrazione volano**

8. Bibliografia

9. Postfazione

Il termine *burocrazia*, nel suo significato originario, non rappresenta un male. Deriva dal francese *bureau* ("ufficio") e dal greco *kratos* ("potere") e indica letteralmente il "potere dell'ufficio", ovvero dei funzionari. Nato per razionalizzare i processi e garantire imparzialità e continuità, costituisce un presidio essenziale per il buon andamento dell'amministrazione, come previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Tuttavia, quando il formalismo si irrigidisce in ritualismo sterile, la burocrazia si trasforma in ostacolo e diventa spesso un alibi per evitare decisioni o responsabilità. In tali casi, più che garanzia, diventa una patologia. Questa forma di burocrazia difensiva diventa una vera e propria "tecnica della paralisi": si preferisce non decidere, non agire, non innovare, nel timore di incorrere in sanzioni, errori o critiche.

Va chiarito che questi comportamenti rappresentano una deviazione patologica, e non la norma nella Pubblica Amministrazione (PA).

La stupidità nella Pubblica

Amministrazione: un fenomeno sistemico

A tutto questo si aggiunge qualcosa di ancor più sottile che si insinua nella macchina amministrativa pubblica: "la stupidità in senso lato". Un concetto che può sembrare provocatorio, ma che merita di essere analizzato. La stupidità nella Pubblica Amministrazione, e non solo, si manifesta sotto due forme principali: **stupidità funzionale** e **stupidità deleteria**.

La stupidità funzionale: l'arte di fare gli stupidi per convenienza

È importante chiarire che non si tratta di affermare che le persone che operano nella PA siano stupide o che vi siano più stupidi rispetto ad altri settori. Ciò che intendo descrivere sono i meccanismi che inducono molto spesso i pubblici dipendenti a comportarsi in modo apparentemente stupido o a entrare all'interno di "gabbie mentali" che li portano a diventare stupidi funzionalmente.

Questa forma di stupidità si manifesta nei comportamenti quotidiani di molti operatori pubblici. Non si tratta di ignoranza, bensì di conformismo, opportunismo e deresponsabilizzazione. Come osservano Mats Alvesson e André Spicer in *"The Stupidity Paradox"*[1], la stupidità funzionale è spesso una strategia di sopravvivenza organizzativa che può essere sintetizzata in due atteggiamenti molto diffusi:

- **Adattati al sistema, così tutti ti vogliono bene**
- **Asseconda i superiori, perché non vogliono che gli porti problemi**

Questo atteggiamento genera azioni formalmente corrette ma prive di senso o efficacia. Si fingono soluzioni, si inseguono obiettivi apparenti, si compiono atti vuoti per mostrare attività. I progetti non nascono da un'analisi dei bisogni reali, ma da un desiderio di visibilità e consenso interno.

Il fenomeno dei "progetti slide"

In questo contesto nascono quelli che chiamo *"progetti slide"*: presentazioni PowerPoint impeccabili, piene di diagrammi, Gantt, *stakeholder mapping* e inglesismi, ma prive di sostanza. Funzionano solo nella forma, ma falliscono nella pratica, servendo solo a dimostrare che "qualcosa è stato fatto" o a giustificare compensi per strutture e consulenti.

Spesso anche i consulenti della PA non offrono soluzioni reali: la loro autorevolezza si basa sull'apparenza metodologica, mentre dietro si cela una profonda incertezza non dichiarata. Progetti costosi si chiudono senza risultati concreti, alimentando solo l'illusione di azione.

Un esempio ricorrente è quello delle consulenze a università o società per decidere quali strutture sanitarie dismettere: giovani ricercatori, senza reali strumenti decisionali, cercano di compiacere tutte le parti coinvolte, producendo documenti ambigui. Seguiranno riunioni, gruppi di lavoro e slide, ma non decisioni effettive. Tutti avranno però l'impressione di aver fatto qualcosa.

La resistenza ai dati: quando l'evidenza diventa nemica

A peggiorare la situazione, vi è una diffusa resistenza all'utilizzo concreto e fattivo dei dati. Molti dirigenti della PA continuano a fondare le proprie decisioni su percezioni, esperienze personali, credenze, convinzioni o logiche di apparato, senza alcuna validazione empirica. I dati, se analizzati criticamente, potrebbero mettere in discussione scelte consolidate e leadership costituite. Meglio quindi non utilizzarli per valutare le decisioni da prendere o già prese.

Questo atteggiamento riflette quello che Daniel Kahneman, nel suo "*Thinking, Fast and Slow*" (Pensieri, Lenti e Veloci)[5], descrive come la tendenza a cercare, interpretare e ricordare informazioni che confermano le proprie convinzioni preesistenti, ignorando quelle che le contraddicono. Nella PA, questo *bias* si traduce in una sistematica elusione dell'evidenza empirica quando questa potrebbe mettere in discussione decisioni già prese o posizioni consolidate.

La rimozione organizzativa: il paradosso del "fare l'indiano"

In questo scenario emerge con chiarezza la logica della rimozione organizzativa: si simula l'azione con l'unico scopo di eludere il conflitto. Come nel paradosso del "fare l'indiano", si preserva la quiete interna sacrificando l'efficacia dell'azione pubblica. Si resta intrappolati in una routine antalgica che non turba gli equilibri ma impedisce il cambiamento.

Questo comportamento non è neutro: danneggia gli utenti e mina la fiducia nella Pubblica Amministrazione. Nelle università americane si studia il fenomeno del *groupthink* (pensiero di gruppo), definito come "il processo in cui un gruppo prende decisioni errate perché i suoi membri evitano di esprimere opinioni o proporre idee che potrebbero generare disaccordo". In pratica, i valori di coesione e conformismo prevalgono, soffocando creatività, originalità e autonomia di pensiero, anche a discapito della qualità decisionale. Chris Argyris, nel suo lavoro sulle *defensive routines* [2], ha dimostrato come le organizzazioni sviluppino

meccanismi sistematici per evitare l'imbarazzo e il confronto, anche quando questi ostacolano l'apprendimento e il miglioramento.

Questa dinamica ricorda ciò che Manzoni scriveva nel 1800 nei Promessi Sposi: "Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune".

La trappola della specializzazione: quando l'expertise diventa miopia

Un altro fenomeno preoccupante è l'iper-specializzazione settoriale, che produce compartimenti stagni e visioni miopi. Il servizio contabile si preoccupa esclusivamente della corrispondenza formale del bilancio, senza interrogarsi sulle ricadute aziendali e sociali delle scelte (non puoi assumere un dipendente ma puoi assumere un libero professionista che magari ti costa il doppio, non puoi spendere le risorse economiche assegnate dalla legge perché manca il decreto formale poi arriva il decreto e non puoi spenderli perché il tempo che è rimasto ormai è insufficiente per attivare le procedure per poterli spendere). L'ufficio privacy spesso assume il ruolo di censore, bloccando ogni innovazione in nome di un formalismo interpretativo che, in alcuni casi, finisce per danneggiare proprio l'utente che si vorrebbe tutelare. Gli esperti redigono regolamenti, protocolli e manuali autoreferenziali che trasformano l'organizzazione in una gabbia auto-regolativa.

La macchina amministrativa finisce così per lavorare principalmente **su se stessa**, secondo una logica autoreferenziale. Le procedure tendono a espandersi fino a riempire ogni spazio decisionale disponibile, seguendo una sorta di **legge di Parkinson amministrativa** [6].

È evidente che alcune procedure (poche) sono necessarie per il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma devono essere concepite in termini di istruzioni operative per aiutare gli operatori nel loro lavoro, non come vincoli burocratici che penalizzano la PA e gli utenti.

La gabbia d'acciaio di Weber: profezia che si autoavvera

Max Weber, già nel 1905, avvertiva che la razionalità burocratica può degenerare in "gabbia d'acciaio" (*Stahlhartes Gehäuse*)[7]. Un sistema che nasce per essere efficiente diventa disumanizzante quando perde lo spirito critico e il senso dello scopo. La gabbia d'acciaio weberiana si manifesta nella PA contemporanea attraverso quello che potremmo chiamare "determinismo procedurale": la convinzione che seguire le procedure sia non solo necessario, ma anche sufficiente per raggiungere gli obiettivi. Questo atteggiamento ignora la complessità dei problemi pubblici e la necessità di adattamento continuo alle circostanze specifiche.

La religione della procedura: quando il mezzo diventa fine

In molte PA, il rispetto delle regole diventa più importante dei risultati. Le norme diventano dogmi, le circolari vangeli. Si applicano modelli, *check-list* e verbali senza interrogarsi sul valore aggiunto che producono. La persona che lavora orientata alle finalità/risultato viene scoraggiata; chi lavora per adempiere senza alcuna capacità critica viene premiato. L'organizzazione non è valutata per quello che ottiene, ma per quanto dimostra di aver fatto. Così, la forma uccide la sostanza.

Il conformismo amministrativo: l'imitazione come strategia

La stupidità è anche conformismo, e in ambito pubblico assume una forma particolarmente insidiosa: quella della conformità apparente, che premia l'adattamento passivo alle aspettative del contesto anziché il pensiero critico. Si imitano prassi consolidate senza verificarne l'efficacia, si adottano modelli preconfezionati unicamente perché validati da esperienze precedenti, spesso in contesti radicalmente differenti.

Le pubbliche amministrazioni rincorrono soluzioni mediatiche e parole d'ordine del momento ("digitalizzazione", "resilienza", "innovazione"), ma di rado queste etichette si traducono in trasformazioni strutturali vere. La riforma viene frequentemente sostituita da un *maquillage* organizzativo: si cambiano le denominazioni dei servizi, si aggiornano i loghi istituzionali, si celebrano convegni e si moltiplicano le dichiarazioni di intenti, mentre le pratiche quotidiane rimangono immutate.

Questo fenomeno rispecchia ciò che il sociologo Pierre Bourdieu definiva "violenza simbolica": l'imposizione di sistemi di simboli e significati che vengono accettati come legittimi, anche quando servono interessi che non sono quelli della collettività [3]. Nel caso della PA, la "violenza simbolica" si manifesta nell'accettazione passiva di metodologie apparentemente tutelanti ma sostanzialmente vuote.

Esempi concreti di conformismo amministrativo:

- **Il periodo delle certificazioni di qualità:** c'è stato un momento in cui nelle pubbliche amministrazioni non si parlava d'altro che di certificazioni ISO, con tutti alla rincorsa per certificarsi stilando procedure, facendo audit, redigendo politiche della qualità, *checklist* di ogni tipo, spesso senza un reale miglioramento del servizio.
- **L'abuso di inglesismi:** un esempio "Alla luce della new strategy, abbiamo avviato un processo di *change management* finalizzato al reengineering dei workflow e al redesign della governance interna, attraverso un approccio *lean & agile*, orientato al raggiungimento dei *Key Performance Indicator* (KPI) condivisi".

La tirannia della narrazione amministrativa

La sostanza viene spesso sacrificata in nome del marketing amministrativo: *apparire* innovativi conta più che *esserlo*. Questa narrazione ha un forte potere performativo, poiché costruisce visibilità, consente di accumulare credito politico e favorisce le carriere. Anche azioni inefficaci, se ben raccontate, vengono premiate, e il successo individuale si sgancia dai risultati collettivi.

L'ossessione per il racconto genera un effetto perverso: la visibilità prevale sull'efficacia, e chi comunica meglio spesso avanza più di chi risolve problemi. Le "buone pratiche" diventano rituali autoreferenziali, più utili a chi le promuove che ai cittadini. Così, la stupidità conformista si intreccia al cinismo strategico, soffocando ogni vera riforma.

La stupidità deleteria: un modello per la PA

Carlo M. Cipolla, storico dell'economia, nel suo geniale saggio "Allegro ma non troppo"[4], ha classificato la stupidità come l'azione di chi causa un danno agli altri e contemporaneamente un danno a se stesso. Applicando il suo diagramma alla PA, scopriamo che a volte i comportamenti dei funzionari della PA si collocano esattamente in questa categoria: complicano i procedimenti, aumentano gli adempimenti, caricano se stessi e gli altri di lavoro inutile, generando un danno oggettivo al cittadino, pur illudendosi di essersi tutelati.

Un esempio ricorrente è l'elusione dell'affidamento diretto, previsto dal legislatore nel codice dei contratti pubblici per semplificare l'azione amministrativa. Alcuni dirigenti, per evitare possibili critiche (come il sospetto di favoritismi, la richiesta di giustificare la scelta di una specifica ditta) o per una visione distorta dell'imparzialità, simulano una comparazione di preventivi non necessaria. Lo fanno pur avendo già deciso legittimamente a chi affidare l'attività, generando così un inutile aggravio procedurale che prolunga i tempi, appesantisce il lavoro e danneggia l'amministrazione.

Questa burocrazia difensiva è un chiaro esempio di autolesionismo, come nel quadrante della stupidità di Cipolla: penalizza l'ente (maggiori costi, ritardi), il cittadino (servizi posticipati), il fornitore (oneri burocratici inutili) e lo stesso servizio, che si carica di lavoro inutile non richiesto e si crea un precedente che complica tutti i futuri affidamenti.

Il principio dell'intelligenza procedurale

Non esistono procedure intelligenti, ma persone intelligenti che applicano le procedure per renderle intelligenti. Questo principio richiede un cambio di paradigma: dalle procedure come vincoli alle procedure come strumenti, dalle regole come dogmi alle regole come guide flessibili per il giudizio professionale.

Come sosteneva Albert Einstein: "Non possiamo risolvere i nostri problemi con lo stesso tipo di pensiero che li ha creati." È necessario un salto qualitativo nella mentalità amministrativa.

La falsa utilità economica della stupidità

Qualcuno potrebbe sostenere che, tutto sommato, la presenza di burocrazia ridondante e di stupidità funzionale contribuisca a creare occupazione: serve più personale per gestire pratiche inutili, più consulenti per districarle, più contenzioso per chiarirle. In un'ottica cinicamente economicista, anche l'inefficienza genera PIL. Per dirla con un detto milanese "*Fa' e disfa' l'e' semper laurà'*" (fare e disfare è tutto un lavorare).

Ma questa visione è miope e profondamente distorsiva. Un'amministrazione che spreca risorse umane e intellettuali in attività prive di senso non è solo costosa: è demotivante, corrosiva, iniqua. La vera ricchezza prodotta da una PA intelligente non consiste nel moltiplicare gli adempimenti, ma nel generare valore pubblico: servizi migliori, decisioni più giuste, istituzioni più credibili senza sprecare tempo e risorse.

Uscire dalla gabbia: verso un'amministrazione intelligente

È possibile uscire da queste dinamiche? La risposta è affermativa, ma richiede coraggio e un cambio di paradigma culturale. È necessaria un'amministrazione che:

Misuri i risultati, non solo gli adempimenti – Implementando sistemi di valutazione delle performance che tengano conto dell'impatto sui cittadini e sui servizi, non solo del rispetto formale delle procedure. Non basta organizzare un tavolo di lavoro, redigere una procedura, erogare un corso di formazione o sottoscrivere un accordo: occorre misurare l'effettivo miglioramento dei servizi.

Utilizzi i dati per migliorare, non per giustificarsi – Sviluppando una cultura della "*evidence-based administration*" che utilizzi l'analisi dei dati come strumento di apprendimento e miglioramento continuo, non come strumento di auto-justificazione *post-hoc*.

Metta il cittadino al centro, non il protocollo – Ripensando i processi partendo dai bisogni degli utenti finali, non dalla comodità organizzativa interna. Il cittadino deve essere il punto di partenza e di arrivo di ogni procedimento amministrativo.

Semplifichi, senza banalizzare – Distinguendo tra semplificazione intelligente (che elimina passaggi inutili mantenendo la qualità) e banalizzazione (che ignora la complessità necessaria per affrontare problemi complessi).

Incentivi l'atteggiamento analitico e la libertà di espressione – Creando spazi strutturati per il confronto critico e il miglioramento continuo, senza che questo diventi arbitrario o mera contestazione fine a se stessa.

Puntare sulla trasformazione culturale – I problemi che incontriamo non sono quasi mai di natura tecnica, ma affondano le radici in un approccio culturale. La vera semplificazione non comincia dai procedimenti o dai regolamenti, ma dalla testa delle persone.

Conclusioni: dall'amministrazione gabbia all'amministrazione volano

Come scrive Cipolla, l'intelligente è colui che riesce a produrre beneficio per sé e per gli altri. Nella PA, l'intelligenza pubblica è quella che genera servizi per i cittadini, supporto per altre amministrazioni, opere pubbliche utili, valore condiviso, efficienza sostenibile e dignità nel lavoro. Solo così potremo trasformare la macchina pubblica da gabbia a volano del cambiamento.

Basti un confronto impietoso: nel 1958, in soli otto anni, la generazione precedente costruì l'autostrada del Sole. Oggi, nello stesso arco di tempo, non si riesce nemmeno a concludere una gara d'appalto. Il problema non è la tecnologia, ma la cultura amministrativa che si è incancrenita.

Il dirigente pubblico del futuro deve essere un **"traduttore intelligente"** tra la complessità normativa e la semplicità del servizio ai cittadini. Non un mero esecutore di procedure, ma un interprete competente che sa quando applicare la regola e quando adattarla allo scopo per cui è stata pensata. È necessario cambiare radicalmente il sistema di valutazione del dirigente, orientandolo ai risultati piuttosto che agli adempimenti formali.

La sfida è culturale prima che tecnica: si tratta di passare da una cultura della procedura fine a se stessa a una cultura del risultato, da una logica difensiva a una logica proattiva, dalla stupidità funzionale all'intelligenza operativa. È un percorso difficile, certo. Ma è l'unico possibile se vogliamo restituire alla Pubblica Amministrazione italiana quella dignità, quella efficacia e quel senso del dovere che i cittadini, giustamente, pretendono.

Bibliografia

1. Alvesson, M., & Spicer, A. (2016). *The Stupidity Paradox: The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work*. Profile Books Ltd.
2. Argyris, C. (1990). *Overcoming organizational defenses: Facilitating organizational learning*. Allyn & Bacon.
3. Bourdieu, P. (1983). *La distinzione: Critica sociale del gusto*. Il Mulino.
4. Cipolla, C. M. (1988). *Allegro ma non troppo*. Il Mulino.
5. Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
6. Parkinson, C. N. (2011). *La legge di Parkinson*. Monti & Ambrosini.
7. Weber, M. (1905). *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*.

Postfazione

Purtroppo è tutto vero...

Dopo 22 anni di lavoro in Bocconi nel 2018 mi sono trasferito in Statale Milano per cogliere la sfida della costruzione di una scuola di management sanitario al servizio dei professionisti della salute in formazione e formati da quell'Università in primis, del SSR Lombardo e più in generale del SSN e settore *lifescience* italiano.

Dopo 8 anni, un centro di ricerca (CRC HEAD), una laurea magistrale (MASS), una collana editoriale (AHEAD), un gruppo cresciuto a 4 docenti e 6 giovani talenti, oltre 60 progetti di ricerca, consulenza e formazione, potrei dire che molto del percorso strategico inizialmente disegnato si sta avverando.

Ma non è l'unica cosa che si sta verificando. Quando decisi di lasciare Bocconi, la frase più ricorrente di familiari, amici e professionisti con cui mi confrontavo potete immaginare quale fosse: "ma sei proprio sicuro?". A seguire "non sai cosa ti aspetta, quanta burocrazia...".

In effetti non è che proprio non lo sapessi. Oltre venti anni di lavoro con le aziende sanitarie qualcosa me lo avevano insegnato. Però, il Rettorato che mi aveva cercato e con il quale avevo definito il percorso di sviluppo della "scuola" aveva una chiara impronta trasformativa e sebbene le condizioni di contesto non fossero certo quella di una Bocconi (ormai molto "impresa" nelle sue dinamiche) avevo la consapevolezza che vi era la volontà di dare ad UNIMI una chance per diventare una istituzione più capace di dispiegare il valore dei professionisti che la popolano e di sostenere gli sforzi di imprenditorialità e intraprenditorialità degli stessi nell'interesse dell'Università.

I traguardi raggiunti sono frutto di questo percorso di comune intenti, capace di "piegare" dove necessario e di coinvolgere dove opportuno l'apparato burocratico-amministrativo che ancora oggi non "sente" in modo diffuso come una sua priorità l'eccellenza dell'Istituzione per cui lavora. A partire da diverse delle linee di comando che mancano della

consapevolezza di cosa implichi avere una leadership organizzativa prima ancora che una responsabilità amministrativa.

Poi, recentemente, la nuova governance accademica, sotto la pressione e preoccupazione di un equilibrio di bilancio difficile, tra una maggiore responsabilizzazione decentrata ed una centralizzazione crescente ha optato per la seconda. Nel tentativo di mettere meglio sotto controllo le dinamiche organizzative. Per la cultura ancora dominante in molta della linea di vertice amministrativa ciò ha però prodotto una proceduralizzazione regolamentata di ogni decisione. Quindi amministrazione difensiva. Il cui tratto distintivo è forma come sistema di protezione. E tutto quanto brillantemente narrato da Zagari è riaffiorato prepotentemente in un'organizzazione che molto faticosamente stava cambiando pelle. Come dice l'adagio, ci volle una vita per costruire Roma, e bastò un giorno per distruggerla.

Proprio per queste premesse pubblicare questo lavoro di Zagari è un piacere, ma anche per le numerose affinità con l'ultimo libro che ho scritto "Istruzioni non convenzionali, ma quasi scientifiche, per dirigere in sanità (e quindi qualsiasi azienda)". Sia nei contenuti, dove richiamo le "disfunzioni sempreverdi" della burocrazia nella sua declinazione peggiorativa (alla luce di quest'ultimi mesi...purtroppo è tutto vero...), sia nello stile narrativo molto "caldo" e colloquiale, diretto e accattivante.

Mi sembrava quindi un contributo che incontrava esattamente lo spirito della collana AHEAD: di rottura, di visione laterale, diretto e coinvolgente, che fa molto riflettere.

Non aggiungo altro. sono certo che diversi ritroveranno in molti se non in tutti i passaggi analogie con la propria esperienza personale. Buona lettura.

Luglio 2026

Federico Lega

AHEAD

La collana AHEAD è stata ideata come veicolo di diffusione della ricerca condotta nell'ambito del CRC in Health Administration (HEAD).

AHEAD” perchè intende suggerire l’innovatività che contraddistingue le tematiche relative al management, economia e politica sanitaria che verranno trattate nella collana. Sempre avanti, all’avanguardia, sulla frontiera del sapere. In AHEAD sono pubblicati libri e quaderni. I libri rappresentano vere e proprie monografie, mentre i quaderni sono la pubblicazione tempestiva di lavori scientifici di analisi del sistema sanitario e delle trasformazioni in atto in esso che possono contribuire al dibattito in atto ed avere un ruolo influential nel policy-making e nella governance del SSN Italiano e nell’operato delle istituzioni di livello europeo.

Direttore: Prof. Federico Lega, Università degli Studi di Milano

HEAD

Head è centro di ricerche ed alta formazione in Health Administration specializzato nel settore della salute, unico nel panorama nazionale, costruito attorno a competenze multidisciplinari di gestione aziendale, economia, diritto, bioingegneria, psicologia organizzativa, sanità pubblica e politica sanitaria. HEAD è una “boutique” dove si fabbricano soluzioni sartoriali per chi vuole fare ricerca applicata di rigore metodologico e livello internazionale, per chi ha bisogno di una consulenza dedicata e per chi vuole un’esperienza formativa incisiva e di crescita individuale, molto oltre il trasferimento di contenuti usuale.

HEAD

CENTRO DI RICERCA
E ALTA FORMAZIONE
IN HEALTH ADMINISTRATION